

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401339>
УДК 625.12.033.38

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

З.В. Кахаров,

доц. кафедры инженерии железных дорог,
e-mail: zumi1525@mail.ru

И.Б. Пурцеладзе,

ст.преп. кафедры инженерии железных дорог,
ТГТРУ,
г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматривается проблема экономии энергоресурсов, рациональное использование технологических процессов в предприятиях при производстве сборного железобетона, существенное сокращение расхода цемента благодаря введению в бетонную смесь высокоэффективных пластифицирующих добавок (супер-пластификаторов).

Ключевые слова: энергоресурс, железобетон, экономия цемента, супер-пластификатор

PROBLEMS OF ENERGY SAVING IN CONSTRUCTION

Z.V. Kakharov,

Associate Professor of the Department railway Engineering
e-mail: zumi1525@mail.ru

I.B. Purtseladze,

Senior Lecturer of the Department railway Engineering",
TGTRU,
Tashkent

Annotation: The article deals with the problem of saving energy resources, the rational use of technological processes in enterprises in the production of precast concrete, a significant reduction in cement

consumption due to the introduction of highly effective plasticizing additives (super-plasticizers) into the concrete mix.

Keywords: energy resource, reinforced concrete, saving cement, super-plasticizer

Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс открытия новых знаний и применения их в общественном производстве, позволяющий по-новому соединять и комбинировать имеющиеся ресурсы в интересах увеличения выпуска высококачественных конечных продуктов при наименьших затратах [1-3].

В широком смысле на любом уровне – от фирмы до национальной экономики – под научно-техническим прогрессом подразумевается создание и внедрение новой техники, технологии, материалов, использование новых видов энергии, а также появление ранее неизвестных методов организации и управления производством.

Внедрение новой техники и технологии – это весьма сложный и противоречивый процесс. Принято считать, что совершенствование технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости единицы продукции [2-5]. Однако в настоящее время технический прогресс "дорожает", так как требует создания и применения все более дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного управления; повышенных расходов на экологическую защиту [6-9]. Все это отражает на увеличении доли затрат на амортизацию и обслуживание применяемых основных фондов в себестоимости продукции.

Тем не менее конкурентоспособность фирмы или предприятия, их способность удержаться на рынке товаров и услуг зависит, в первую очередь, от восприимчивости производителей товаров к новинкам техники и технологии, позволяющим обеспечить выпуск и реализацию высококачественных товаров при наиболее эффективном использовании материальных ресурсов [9-12].

Поэтому при выборе вариантов техники и технологии фирма или предприятие должны четко понимать, для решения каких задач - стратегических или тактических – предназначена приобретаемая и внедряемая техника.

Роль науки в развитии современного общественного производства настолько возрастает, что ее все чаще считают

производительной силой. Это происходит тогда, когда наука обособливается в самостоятельную сферу деятельности с особым профессиональным составом работников, со своей специфической материально-технической базой и конечной продукцией.

От научно-технического потенциала страны во многом зависит и научно-производственный потенциал ее национальных фирм и предприятий, их способность обеспечивать высокий уровень и темпы НТП, их "выживаемость" в условиях конкурентной борьбы. Научно-технический потенциал страны создается как усилиями национальных научно-технических организаций, так и использованием мировых достижений науки и техники.

Анализ и оценка этого потенциала позволяет сделать выводы об уровне экономического развития страны и ее отраслей, о степени ее научно-технической самостоятельности, о возможностях ее экономического и научно-технического сотрудничества, т.е. во многом определяют характеристику и выбор страны-партнера в международных экономических отношениях.

Потенциальным подходом к понятию "новая технология" для конкретного производства является оценка возможности с ее помощью достичь в короткие сроки целей предприятия или фирмы. Поэтому для какого-либо конкретного производства новой может быть технология и не самая прогрессивная, но позволяющая поднять производительность труда и качество выпускаемой продукции на более высокий уровень.

Строительство – одна из крупнейших отраслей народного хозяйства, в которой заняты тысячи рабочих, ИТР, проектировщиков и ученых. Ежегодно вводя в строй десятки тысяч жилых, общественных и промышленных объектов, строительство относится к крупным потребителям материальных ресурсов, и в первую очередь цемента, металла, лесоматериалов, топлива и электроэнергии. Одной из важнейшей задач является экономное их расходование при производстве строительных материалов и конструкций. Анализ нашего строительства, сопоставление его со строительством технически развитых стран дают основание полагать, что в отрасли имеются значительные резервы экономии всех видов ресурсов без сокращения объемов строительства и снижения его качества.

В последнее десятилетие проблема экономии ресурсов в строительстве особенно обострилась и стала одной из причин

долгостроя, незавершенного строительства и его низкого качества. Сегодня для полного удовлетворения потребности в основных строительных материалах пришлось бы построить сотни новых заводов, пойти на огромные капиталовложения в развитие строительной индустрии. Отказаться от строительства новых предприятий невозможно, однако это не единственный путь, чтобы покончить с дефицитом строительных материалов. Необходимо осуществить техническое перевооружение или реконструкцию действующих предприятий – перевести их на ресурсосберегающие технологии, рационально организовать работы на стройплощадках, закладывать в проекты прогрессивные технологии, конструкции, материалы и методы производства работ, навести порядок с транспортированием и хранением материалов. Если все это осуществить, то расход ресурсов, прежде всего цемента, можно существенно сократить и практически ликвидировать их дефицит.

В наше время бетон и железобетон – основные строительные материалы, без которых почти невозможно возвести ни одно капитальное сооружение. Ежегодно в нашей стране производится большое количество сборных и монолитных железобетонных конструкций. Поэтому экономия ресурсов при производстве сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций – экономия топлива, энергии, цемента и металла – относится к неотложным задачам сегодняшнего дня, требующим незамедлительного решения.

В зарубежном промышленном и гражданском строительстве бетон и железобетонные конструкции прочно занимают ведущее положение по сравнению с другими материалами и конструкциями. Главное, на что направлены внимание и усилия фирм, – обеспечить высокое качество изготавливаемых и возводимых конструкций. Только с учетом этих требований они разрабатывают технологические решения, требующие наименьших затрат труда, энергии и материалов. Зарубежом экономия ресурсов ни в коем случае не должна нанести ущерб качеству и долговечности конструкций. Особое внимание уделяется качеству цемента и заполнителей.

Как правило, фирма, выпускающая цемент, гарантирует его высокое качество и стабильность состава. Так, во Франции на мешках с цементом указываются не только его цена, но и состав и все необходимые свойства. Во избежание путаницы и случайностей на

производстве на мешках с цементом ставится цветной штамп, удостоверяющий их содержимое (портландцемент, рапид-цемент и др.). Каждый вид цемента маркируется своим цветом (красным, синим, зеленым и др.). Это полностью исключает ошибки, которые могут привести к браку конструкций.

Особое внимание за рубежом уделяется химическим добавкам. В наибольшем объеме производятся добавки – супер-пластификаторы. По своему действию они близки к нашему супер-пластификатору С-3, однако стоимость их в несколько раз выше.

За рубежом экономному расходованию ресурсов подчинена вся организация строительства, начиная с обеспечения строек бетоном и раствором и методы энергосберегающих технологий, применяемых в зарубежной практике, весьма рациональны и с точки зрения затрат материальных ресурсов, и обеспечения высокого качества конструкций и изделий.

Список литературы

- [1] Баженов Ю.М.. «Технология бетона». Учебник. / Ю.М. Баженов. – М.: Изд-во АСВ, 2002.
- [2] Бойков В.Н. «Железобетонные конструкции». Учебник для вузов / В.Н. Бойков, Э.С. Сигалов // 5-е изд. Стройизд. – 1991.
- [3] Djabbarov S. Device of road boards with compacting layers with rollers / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. Т. 2432. №. 1. 030036 с.
- [4] Кахаров З.В. Проблема экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты. – 2020. 41-43 с.
- [5] Кахаров З.В. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий / З.В. Кахаров, А.С. Исломов // Sciences of Europe. – 2021. №. 82-1. 59-62 с.
- [6] Кахаров З.В. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Кронос. – 2021. №. 10 (60). 13-16 с.
- [7] Кахаров З.В. Мировые тенденции развития современной энергоэффективной архитектуры / З.В. Кахаров, А.С. Исломов //

Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. – 2022. №. 27. 7-9 с.

[8] Кахаров З.В. Определение величин энергетических констант материалов при дроблении твердых тел / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов, И.С. Козлов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2019. Т. 16. №. 3. 499-504 с.

[9] Кахаров З.В. Взаимодействие рабочих органов машин с перерабатываемыми материалами / З.В. Кахаров // Технические науки: проблемы и решения. – 2018. 104-108 с.

[10] Кахаров З.В. Изменение состава веществ (материалов) в производстве / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов // Научный журнал. – 2019. №. 3 (37). 22-23 с.

[11] Кахаров З.В. Анализ поверхностного уплотнение грунтов земляного полотна железных дорог вальцовыми катками / З.В. Кахаров // The Scientific Heritage. – 2020. №. 47-1 (47). 50-52 с.

[12] Теличенко В.И. «Технология строительного производства». / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лapidус. // Издательство «Высшая школа» – 2005.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bazhenov Yu.M. "Technology of concrete". Textbook. / Yu.M. Bazhenov. – М.: Publishing House of ASV, 2002.

[2] Boikov V.N. "Reinforced concrete structures". Textbook for universities / V.N. Boikov, E.S. Sigalov // 5th ed. Stroyizd. – 1991.

[3] Djabbarov S. Device of road boards with compacting layers with rollers / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. Vol. 2432. No. 1. 030036 p.

[4] Kakharov Z.V. The problem of saving energy resources in the production of prefabricated reinforced concrete / Z.V. Kakharov, N.B. Kodirov // Fundamental scientific research: theoretical and practical aspects. – 2020. 41-43 p.

[5] Kakharov Z.V. Analysis of the structure of energy costs for the construction of road asphalt coatings / Z.V. Kakharov, A.S. Islomov // Sciences of Europe. – 2021. no. 82-1. 59-62 p.

[6] Kakharov Z.V. Saving energy resources in the production of prefabricated reinforced concrete / Z.V. Kakharov, N.B. Kodirov // Kronos. – 2021. no. 10 (60). 13-16 p.

[7] Kakharov Z.V. World trends in the development of modern energy-efficient architecture / Z.V. Kakharov, A.S. Islomov // Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. – 2022. no. 27. 7-9 p.

[8] Kakharov Z.V. Determination of the values of energy constants of materials during crushing of solid bodies / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov, I.S. Kozlov // Proceedings of the Petersburg University of Communications. – 2019. Vol. 16. No. 3. 499-504 p.

[9] Kakharov Z.V. Interaction of working bodies of machines with processed materials / Z.V. Kakharov // Technical sciences: problems and solutions. – 2018. 104-108 p.

[10] Kakharov Z.V. Changes in the composition of substances (materials) in production / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov // Scientific journal. – 2019. no. 3 (37). 22-23 s.

[11] Kakharov Z.V. Analysis of surface compaction of subgrade soils of railways with roller rollers / Z.V. Kakharov // The Scientific Heritage. – 2020. no. 47-1(47). 50-52 p.

[12] Telichenko V.I. "Technology of building production". / IN AND. Telichenko, O.M. Terentiev, A.A. Lapidus. // Publishing House "Higher School" – 2005.

© З.В. Кахаров, И.Б. Пурцеладзе, 2022

Поступила в редакцию 12.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Кахаров З.В., Пурцеладзе И.Б. Проблемы экономии энергоресурсов в строительстве // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 40-46. URL: <https://ip-journal.ru/>